

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С КОСВЕННО-ИСПАРИТЕЛЬНЫМИ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЯМИ-ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРАМИ

^{1,2}Ю.К.Рашидов, ¹А.Бисенова, ²Ю.З.Рашидова

¹Ташкентский архитектурно-строительный университет,

²Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте, г.Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14196432>

Аннотация. Выполнен анализ повышение эффективности систем вентиляции промышленных зданий с косвенно-испарительными воздухоохладителями-теплоутилизаторами в условиях Узбекистана. Разработана математическая модель аппарата косвенно-испарительного воздухоохладителя-теплоутилизатора. Найдено аналитическое решение модели, получена зависимость для эффективности аппарата.

Ключевые слова: косвенно-испарительный воздухоохладитель, теплоутилизатор, математическая модель, испарительное охлаждение, эффективность, внедрение.

Abstract. An analysis of improving the efficiency of industrial building ventilation systems with indirect- evaporative air coolers and heat recovery units has been conducted for the conditions in Uzbekistan. A mathematical model of an indirect- evaporative air cooler and heat recovery unit has been developed. An analytical solution to the model has been found, and a relationship for the device's efficiency has been obtained.

Keywords: indirect evaporative air cooler, heat utilizer, mathematical model, evaporative cooling, efficiency, implementation.

Введение. В современных промышленных зданиях расход тепла на вентиляцию нередко составляет 60-80 % от общего расхода тепла на все инженерные системы. С ростом требований к повышению энергоэффективности промышленных зданиях, требования к затратам теплоты и холода, связанным с нагревом приточного воздуха зимой и его охлаждение летом, ужесточаются, что приводит к существенному перераспределению структуры тепло- и холодоснабжения здания. Поэтому приоритетным направлением по повышению энергетической эффективности зданий и сооружений являются мероприятия, связанные со снижением расхода энергии, затрачиваемой на нагрев приточного воздуха зимой и его охлаждения – летом. Это особенно актуально для Узбекистана, характеризующегося резко континентальным климатом с холодными зимами и жарким сухим летом.

В промышленных зданиях согласно строительным нормам [1] регламентировано поддержание температуры воздуха в летнее время не выше $28 \div 33$ °С. В условиях жаркого климата Узбекистана выполнить данное требование невозможно без охлаждения приточного воздуха.

В настоящее время в существующих системах вентиляции для охлаждения воздуха используют либо дорогостоящие холодильные машины, либо малоэффективное прямое испарительное охлаждение, при котором повышается влажность воздуха, отрицательно влияющая на терморегуляцию человека.

Более эффективным является косвенное – испарительное охлаждение (КИО). В отличие от прямого испарительного охлаждения, при КИО воздух не увеличивает своего влагосодержания, а энтальпия его уменьшается. Косвенно-испарительное охлаждение позволяет охлаждать воздух в теплый период года до $17 \div 20^{\circ}\text{C}$ и снизить затраты энергии на охлаждение в $3 \div 4$ раза по сравнению с применением холодильных машин.

Для косвенного испарительного охлаждения характерно участие двух потоков воздуха: основного (производственного) и вспомогательного (рабочего) рис.1. Охлаждение воздуха основного потока, поступающего в помещение, осуществляется через стенку теплообменника водой, охлаждаемой за счет испарения ее во вспомогательном потоке, который вместе с влагой выбрасывается в атмосферу.

Рис.1. Схема движения потоков воздуха в аппарате КИО

Косвенно-испарительное охлаждение является природным источником холода. В нем используется термодинамическая неравновесность атмосферного воздуха (психрометрическая разность температур по сухому и мокрому термометру). На обширных континентальных районах Узбекистана эта неравновесность в летнее время весьма значительна и процесс КИО проходит глубоко и эффективно.

Установки косвенно-испарительного охлаждения отличаются простотой и надежностью, и что весьма немаловажно, высокой экологической чистотой.

Строительные нормы и правила [1] отдают предпочтение этому способу охлаждения воздуха перед другими естественными и искусственными источниками холода.

Согласно этим же нормам «вентиляцию следует, как правило, проектировать, используя тепловые вторичные энергоресурсы удаляемого воздуха».

Совместить косвенно-испарительное охлаждение летом с утилизацией теплоты вытяжного воздуха зимой оказалось возможным при применении в системах вентиляции специальных аппаратов: косвенно-испарительных воздухоохладителей-теплоутилизаторов (КИОТ).

Созданию энергосберегающих систем вентиляции с аппаратами КИОТ, разработке научных основ их инженерного проектирования посвящена данная работа.

Методика проведения исследований. Для анализа рабочих процессов, происходящих в данном аппарате, в первую очередь необходимо разработать подходящую математическую модель, которая позволила бы с достаточной точностью судить о распределении всех ключевых рабочих параметров потоков в аппарате. Для этого был проведен анализ современных работ различных зарубежных авторов [2-11], в которых в том или ином виде проводились исследования различных математических моделей

аппаратов косвенно – испарительного охлаждения. При этом количество отечественных публикаций, в которых было бы проведено математическое моделирование косвенно–испарительных аппаратов, невелико [12-14]. Тот факт, что данное направление вызывает интерес у многих зарубежных исследователей, говорит о необходимости развития данной тематики, в том числе и в нашей стране.

Для получения значений температуры, влагосодержания и распределения энтальпий на всем протяжении аппарата КИОТ требуется разработать модель тепло- и массопередачи. Существует несколько подходов при разработке математической модели для аппарата КИОТ [5]. В первом случае, аппарат разбивается на некоторое число расчетных элементов, и расчеты ведутся на каждом из элементов итерационными способами [3, 5, 11]. Во втором случае, весь аппарат считается единым элементом, и для решения используется ε -NTU метод [8, 17, 18].

В данной работе предлагается использовать первый способ. Говоря об анализе производительности аппарата КИОТ, можно сказать, что для её оценки целесообразно использовать эффективность по мокрому термометру, эффективность по точке росы, холодопроизводительность, а также “холодопроизводительность помещения” [2, 6]. Эффективность по мокрому термометру определяется как отношение разности между температурой входящего и выходящего воздуха к разности между температурой входящего воздуха и его температурой мокрого термометра. Это можно записать как:

$$\varepsilon_{\text{м.т.}} = \frac{t_{\text{вх}} - t_{\text{вых}}}{t_{\text{вх}} - t_{\text{вх}}^{\text{м.т.}}} \quad (1)$$

Соответственно, эффективность по точке росы можно определить, как отношение разности между температурой входящего и выходящего воздуха к разности между температурой входящего воздуха и его температурой точки росы. Это можно записать следующим образом:

$$\varepsilon_{\text{т.р.}} = \frac{t_{\text{вх}} - t_{\text{вых}}}{t_{\text{вх}} - t_{\text{вх}}^{\text{т.р.}}} \quad (2)$$

Как указывается в работе [2], эти критерии оценки производительности аппарата КИОТ не являются достаточными. Например, аппарат КИОТ может иметь высокую эффективность по мокрому термометру, но, если расход поступающего в него воздуха мал, он не сможет эффективно обеспечить потребность помещения в холоде. С другой стороны, если аппарат КИОТ имеет большую холодопроизводительность, но с температурой подаваемого воздуха выше или равной температуре комфорта, то это также будет неприемлемо.

Схема аппарата КИОТ и расчетного элемента, применяемого для численного анализа, приведены на рис.2 [3] и рис.3 соответственно.

Рис. 2. Схема регенеративного тепло- и массообменного аппарата

Рис. 3. Схема расчетного элемента

Результаты. Математическое моделирование было проведено в программном пакете Mathcad.

Математическая модель была проверена путем сравнения полученных результатов с данными, полученными автором статьи [3]. Были приняты аналогичные значения всех величин, участвующих в расчетах. На рис.4 приведено сравнение температур воздушных потоков и водяной пленки по результатам расчетов математической модели с данными из [3]. Как можно видеть, наибольшее расхождение величин имеет место на выходе из аппарата, при этом оно составляет 6 % для температуры производственного и рабочего потоков, и 3 % для температуры водяной пленки.

Также могут быть вычислены показатели эффективности данного аппарата, а именно: эффективность по мокрому термометру и точке росы:

$$\varepsilon_{\text{м.т.}} = \frac{t_{\text{вх}} - t_{\text{вых}}}{t_{\text{вх}} - t_{\text{вх}}^{\text{м.т.}}} = \frac{30 - 18,22}{30 - 18,7} = 1,042$$

$$\varepsilon_{\text{т.р.}} = \frac{t_{\text{вх}} - t_{\text{вых}}}{t_{\text{вх}} - t_{\text{вх}}^{\text{т.р.}}} = \frac{30 - 18,22}{30 - 12,5} = 0,67$$

Рис. 4. Результаты расчетов по математической модели и их сравнение с данными из [3]

В случае прямого испарительного охлаждения, эффективность по мокрому термометру по данным [5] составляет $\epsilon_{м.т.} = 0,7-0,95$. В косвенно – испарительных охладителях, не использующих принцип регенеративного тепло- и массообмена, эффективность по мокрому термометру по данным [6] составляет. $\epsilon_{м.т.} = 0,4-0,6$.

Таким образом, полученная в данном расчете величина эффективности по мокрому термометру $\epsilon_{м.т.} = 1,042$ говорит о существенном преимуществе данного аппарата перед вышеупомянутыми.

В данной модели удельные теплоемкости и коэффициенты тепло- и массопердачи считаются переменными и пересчитываются с учетом изменения температур потоков в аппарате. Учитывая данное обстоятельство, можно провести сравнение результатов расчета по математической модели с учетом переменности данных параметров и при их постоянстве. Такое сравнение приведено на рис.6, на котором приведены значения температур потоков в аппарате, рассчитанных с учетом переменности вышеуказанных параметров и при постоянном их значении. Из результатов расчета видно, что учет свойств крайне незначительно повлиял на полученные значения.

Рис. 5. Сравнение результатов расчета с учетом изменения теплофизических свойств и при их постоянстве

Заключение. В данной работе был проведен анализ рабочих процессов, происходящих в косвенно – испарительном регенеративном тепло- и массообменном аппарате, при помощи методов численного математического моделирования.

Была разработана математическая модель аппарата КИОТ, в которой учитывается изменение удельной теплоемкости и коэффициентов тепло- и массопередачи по длине каналов в зависимости от температуры. Были получены распределения ключевых параметров потоков по длине аппарата и вычислены показатели эффективности при заданных условиях.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. КМК 2.04.05-97*. Отопление, вентиляция и кондиционирование/ Госкомархитектстрой РУз – Ташкент, ИВЦ AQATM, 2011 г.-212 с.
2. Fakhrabadi F., Kowsary F. Optimal design of a regenerative heat and mass exchanger for indirect evaporative cooling // Applied Thermal Engineering. 2016. Т. 102. Р. 1384-1394.
3. Hasan A. Indirect evaporative cooling of air to a sub-wet bulb temperature // Applied Thermal Engineering. 2010. Т. 30. №. 16. Р. 2460-2468.
4. Moshari S., Heidarinejad G. Numerical study of regenerative evaporative coolers for subwet bulb cooling with cross-and counter-flow configuration // Applied Thermal Engineering. 2015. Т. 89. Р. 669-683.
5. Heidarinejad G., Moshari S. Novel modeling of an indirect evaporative cooling system with cross-flow configuration // Energy and Buildings. 2015. Т. 92. Р. 351-362.
6. Rianguvilaikul B., Kumar S. Numerical study of a novel dew point evaporative cooling system // Energy and Buildings. 2010. Т. 42. №. 11. Р. 2241-2250.
7. Hsu S. T., Lavan Z., Worek W. M. Optimization of wet-surface heat exchangers // Energy. 1989. Т. 14. №. 11. Р. 757-770.

8. Hasan A. Going below the wet-bulb temperature by indirect evaporative cooling: analysis using a modified ϵ -NTU method // *Applied energy*. 2012. Т. 89. №. 1. P. 237-245. <http://sntbul.bmstu.ru/doc/854188.html>.
9. Lee J., Lee D. Y. Experimental study of a counter flow regenerative evaporative cooler with finned channels // *International Journal of Heat and Mass Transfer*. 2013. Т. 65. P.173-179.
10. Zhao X., Li J. M., Riffat S. B. Numerical study of a novel counter-flow heat and mass exchanger for dew point evaporative cooling // *Applied Thermal Engineering*. 2008. Т. 28. №. 14. P. 1942-1951.
11. Jradi M., Riffat S. Experimental and numerical investigation of a dew-point cooling system for thermal comfort in buildings // *Applied Energy*. 2014. Т. 132. P. 524-535.
12. Bolotin S., Vager B., Vasilijev V. Comparative analysis of the cross-flow indirect evaporative air coolers // *International Journal of Heat and Mass Transfer*. 2015. Т. 88. P. 224-235.
13. Шацкий В. П., Гулевский В. А. Моделирование работы пластинчатых водоиспарительных охладителей косвенного принципа действия // *Лесотехнический журнал*. 2013. №. 4 (12). P. 160-166.
14. Бараков А. В. и др. Моделирование тепломассообмена в воздухоохладителе косвенно-испарительного типа // *Вестник Воронежского государственного технического университета*. 2009. Т. 5. №. 11. P. 174-176.
15. Гаранов С.А., Жаров А.А., Пантеев Д.А., Соколик А.Н. Водоиспарительное и комбинированное охлаждение воздуха // *Инженерный журнал: наука и инновации*. 2013. № 1. P. 84-90.
16. ASHRAE, ANSI/ASHRAE Standard 55-2010, Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc., Atlanta, 2010.
17. Chengqin R., Hongxing Y. An analytical model for the heat and mass transfer processes in indirect evaporative cooling with parallel/counter flow configurations // *International journal of heat and mass transfer*. 2006. Т. 49. №. 3. P. 617-627.
18. Chen Y., Luo Y., Yang H. A simplified analytical model for indirect evaporative cooling considering condensation from fresh air: Development and application // *Energy and Buildings*. 2015. Т. 108. P. 387-400.